

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ЕМ-ХАШАК ЭКИНЛАРИНИ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ ВА МУАММОЛАР

¹Турдышев Бекмурат Хожамуратович,²Сайпназаров Генжебай Утамбетович

¹қ.х.ф.н., к.и.х ҚҚДИТИ, ²қ.х.ф.н., ҚҚДИТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13859603>

Аннотация. Бу мақолада ем-ҳашак ва озуқабоп экинларни (макка жўхори, жўхори, беда, судан ўти, лаблаг) маҳсулдорлигини ошириш бўйича маълумотлар келтирилган. Бундан ташқари донли-дуккакли (соя, лобия, мош) экинларнинг қисқа ротацияли тизимда тупроқнинг унумдорлигини ошириш ва уларни етиштириш технологиялар баён этилган.

Калим сўзлар: Ем-ҳашак, озуқабоп экинлар алмашлаб экиш, маккажўхори, судан ўти, беда, донли-дуккакли экинлар, уруғчилик.

Аннотация. В настоящей статье приведены данные по повышению продуктивности кормовых культур (кукурузы, люцерны, сорга, свекла, суданской травы) в смешанных посевах. Представлены результаты по технологии возделывания зернобобовых культур при короткоротационном севообороте и данной схемы.

Ключевые слова: Корма, питательный севооборот, кукуруза, суданская трава, люцерна, зернобобовые культуры, семеноводство.

Abstract. This article presents data on increasing the productivity of forage crops (corn, alfalfa, sorghum, beet, Sudan grass) in mixed crops. The results of the technology of cultivating leguminous crops in short-rotation crop rotation and this scheme are presented.

Keywords: Forage, nutritious crop rotation, corn, Sudan grass, alfalfa, legumes, seed production.

Қорақалпоғистон Республикасида охириги йилларда экинларнинг вегетация даврида кўзатилаётган сув танқислиги ҳудудда экологик жараённинг чуқурлашувига олиб келди, ўсимлик дунёси кескин ўзгарди, табиий пичанзорлар ва яйловларда ем-ҳашак турлари ва ареаллари камайиб (маълумотларга асосан 30-40 %) маҳсулдорлиги 1,5-2,0 баробарга камайиб кетган [2]. Ушбу шароитда минтақа чорвачилигини жадал ривожлантириш учун маданий ем-ҳашак ва озуқабоп экинларнинг структурасини кўпайтириш, ўларни деҳқончиликда алмашлаб экиш тизимида доимий киритиш долзарб масалага айланди. Бу масалани ижобий ечиш ва мустақкам ем-ҳашак захирасини тузишга, чорва маҳсулотлари кўпийишига, аҳоли талабларини тўла қаноатлантиришга замин яратади. Шунинг учун Ўзбекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг 2019-2020 йилларда №4512 ва №504 қарорлари чиқаришган. Шунга биноан Қорақалпоғистон Республикаси Қўнғирот, Муйноқ, Тахтақўпир, Қораузак туманларини чорвачиликга ихтисослаштириш, ўларга замонавий чорвачилик мажмуаларини яратиш ва чорва молларини йил давомида ем-ҳашак билан таъминлаш мақсадида озикавий экинлар серхосил навларининг бирламчи уруғчилик тизимини, етиштириш технологиясини яратиш, ихтисослашган уруғчилик хўжаликларини ташкил этиш вазибалари қўйилган.

Бу вазибаларни ижобий ечишда деҳқончиликда ихтисослашувига боғлиқ ҳар хил тизимда алмашлаб экишни тўла жорий қилиш ва унда юқори ҳосилдорли, қисқа вегетациялик ем-ҳашак экинларни танлаш катта аҳамиятга эга. Ҳудуд чорвачилик маҳсулотларини кўпайтиришда ем-ҳашак ва озикабоп экинлардан судан ўти ва лаблаг ўта фойдали экинларга киради. Илмий тадқиқотларга ҚҚДИТИ асосан улар аралаштирилиб

экилганда 1 гектардан 426 центнер силос ва 408 центнер лаблагин олинган. Бу ерда жами олинган ҳосил 834 ц/га-ни ташкил этиб, 181 центнер озуқа бирлигин олинган. Кўк масса учун етиштирилган маккажўхоридан 236 ц/га кўк масса ва 47 центнер озуқа бирлигин олинган.

Маккажўхорини судан ўти билан аралаштириб экилганда йил охирида ўришдан кейин тупроқнинг 0-50 см қатламида гектарига 90 центнергача ўрим қолдиқлари ва илдиз тизими қоладигани аниқланган. Ўларнинг чириши натижасида тупроқ таркиби яхшиланади, зичлиги камайиб, умумий унумдорлиги ортади [3].

Алмашлаб экишда беданинг ўрнини алоҳида кўрсатиб ўтиш лозим: ҚҚДИТИ да ўтказилган дала тадқиқотларида Қорақалпоғистон шароитида беда 3 йил турганда энг юқори беда ҳосили ва илдиз массаси тўпланадиган (0-50 см қатламда 120-150 ц/га) аниқланди. Шу билан тупроқда кўп миқдорда азот (500-800 кг гача) чиринди қолдиқлари (гумус) тўпланадиганлиги таъкидлаб ўтилган.

Бедани биринчи йил арпа билан аралаштириб экилганда олинган беда 37,6 ц/га 149,0 ц/га арпа кўк массаси, жўхори билан кўшиб экилганда 35,2 центнер беда 266,5 центнер кўк масса, маккажўхори билан қушиб экилганда 39,5 центнер беда ва 438,6 центнер кўк масса олинди.

Шуни таъкидлаб ўтиш лозимки, охириги йилларда Қорақалпоғистон Республикаси қишлоқ хўжалиги экин майдонларининг унумдорлиги жуда пасайиб (0,3-0,5 % гача) кетганлиги туфайли олинадиган маҳсулотлар асосан минерал ўғитлар бериш (50-60 % гача) ҳисобидан олинади ва маҳаллий ўғитлар улуши камайиб, экологик соф ҳосил етиштириш даражаси чегараланган. Ушбу шароитда Республика қишлоқ хўжалиги илми олдида ем-ҳашак, дон-дуккакли экинлар бўйича кен миқёсда тадқиқотлар ўтказиш, тупроқ унумдорлигини барқарорлаштириш ва орттириш, чорвачиликни жадал ривожлантириш каби муаммоларини қисқа муддатда ечим талаб қилинади.

Ем-ҳашак дон-дуккакли экинларни аксарияти тупроқда озуқа элементлар: азот, фосфор, калий, гумус (чиринди) туплаб, унинг табиий унумдорлигини оширади, минерал ўғитлар улушини етарлича камайади ва соф экологик маҳсулот етиштиришга замин яратади. Бу экинларни дкҳқончиликда қисқа ротацияли (2-3 йил) алмашлаб экиш тизимига жорий этиш кластер, фермер хўжаликларнинг рентабеллигини ортиқча харажатларсиз оширишга имкон беради. Ўлар бизнинг фикримизча схемада бўлиши лозим:

- биринчи йил: баланд бўйлик ем-ҳашак экинлар
- иккинчи йил дон-дуккакли, сидерат экинлар
- учинчи йил пахта ва бошқа экинлар экилиши лозим.

Ем-ҳашак экинларни алмашлаб экиш тизимига киритиш, биринчидан кенг миқёсда ерларнинг мелиоратив ҳолатини турғунлаштиришга ва яхшиланишига олиб келса, иккинчидан маълум даражада экологик соф маҳсулот, кўк масса олинади ва мўлжалланган харажат қисқа муддатда қопланади.

Уларни ҳар ҳил муддатларда экилганда, чорва моллари кеч кўзгача кўк масса билан таъмин этиш шароити туғилади.

Юқорида қайд этилган схемада донли-дуккакли (лобия, горох, мош, соя ва бошқалар) экинлар поясида, баргида маккажўхори поясига нисбатан 2-3 баробар кўп оқсил мавжуд, масалан соя уруғида 39 %, мошда 27 %, лобияда 24,8 % ташкил этади. Соянинг 100 кг кўк массасида 21 озуқа бирлиги ва 3,5 кг протейн мавжуд.

Дуккакли экинлар вегетация даврида берилган минерал ўғитлар ва тупроқ таркибидаги органик моддалардан фойдаланиш билан бирга, илдиз тизимида тугунчак бактериялар ёрдамида биологик азот туплайди. Қорақалпоғистон шароитида дуккакли экинлар етиштирилгандан кейин тупроқ ҳайдов қатламида (0-30 см) ўрим қолдиқлари ва илдиз тизимидан гектарига 20-25 центнер масса қолади ва 50 кг-дан кўпроқ биологик азот тупланади [1]. (Дуккакли экинларни сидерат сифатида фойдаланиш минерал ўғитлар нормасини етарлича иқтисод қиладигани маълум)

Уларни етиштириш учун кузда ер меёрий текисланиб 20-25 см чуқурликда чудгорланади ва суғориб қўйилади. Баҳорда тупроқ тобига (пишганда) чизелланади, ёки атваласиз плуг билан ҳайдалади ва барона-мола босилади. Соя, мош экинлари уруғларини экиш дон сеялкаси (Руминия) ёрдамида бажарилади. Экиш олдидан уруғларга ризоморфин ва препаратлар билан ишлов берилади. Экиш меъёри гектарига соя учун 20-25 г, мош учун 8-10 кг-ни ташкил этади. Экиш чуқурлиги 5-6 см.

Минерал ўғит меёрлари: ҳайдов олдидан тупроқга соф ҳолида N50, P 125, K 75 берилади. Вегетация даврида (3-4 барг ҳосили бўлганда) қатор оралиғига ишлов билан бирга гектарига 50 кг азот берилади. Суғориш 2-3 мартаба, умумий миқдори 1000-1500 м³/га ҳисобида.

Шуни ҳам қатъий ҳисобга олиш лозимки, алмашлаб экиш тизимига ем-хашак экинларни туғри танлаб жойлаштириш катта аҳамиятга эга: Сабаби шунга боғлиқ ўтказиладиган агротехник тадбирларнинг натижаллиги ва олинадиган ҳосил ортади.

Ўсимликларни биолгик жихатдан бир-биридан фарқ қиладиган турлари билан алмаштириш ўларнинг касаллик ва заракунандалар билан зарарланишини камайтиришга ва тупроқ микрофлорасининг етарлича яхшиланишига эришилади.

Худудда ем-хашак экинлари уруғчилигини ташкил эти шва уларнинг маҳсулдорлигини ортдиришда кўп йиллар давомида муаммолар йиғилиб қолган:

- ихтисослашган уруғчилик хўжаликлари тузилмаган
- Мавжуд кластер фермер, деҳқон хўжаликларда қурғокчиликка, шўрга чидамли, сифат кўрсаткичлари юқори уруғларни танлаш ва ўларни тизимли етказиб бериш йўлга қўйилмаган
- Ўларнинг моддий-техник даражаси паст
- Ем-хашак экинларини етиштиришда бегона ўтлар, касалликлар, зараркўнандаларга қарши кўраш тизими қўлланиладиган кимёвий ускуналар ишлаб чиқилмаган.

Шунинг учун ҳам қишлоқ хўжалигида етиштирилаётган ҳосиллар дунё талабларига жавоб бермайди.

Умуман айтганда худудимиз шароитида ем-хашак экинлари маҳсулдорлигини оширишда маҳаллий об-ҳаво, тупроқ шароитига тез мослашувчан, юқори оқсилли ҳосилдор навларни излаб топи шва интродукция этиш, ўларнинг потенциал мумкинчиликларини аниқлаш ва жорий этиш, ўларни чорва моллари суткавий рационига киритиш, олинадиган ҳосилнинг маҳсулдорлиги, кўлами ортишига олиб келади.

REFERENCES

1. Асанов Ш.Ш., «Хороший источник корма для южного Казахстана» Кормопроизводство, №12, 1981, с 25-26.

2. Каримов Э.Қ., Худайбергенов Ф.Ш «Ер ресурсларидан самарали фойдаланишда табиий яйлов ўсимликлар ҳосилдорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар» ж.Узбекистон замини (Земля Узбекистана) №1. 2019, в 43-44.
3. Сафаров Т, Исмаилов С «Семенная продуктивность суданской травы в Узбекистане» ж Кормопроизводство, №2, 1980, с -39.